

OILA HUQUQIDA KOLLIZION MASALALAR VA MUAMMOLI VAZIYATLAR

Abdulboriyev Alyorbek Hikmatillo o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti

Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik fakulteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7800612>

Anotatsiya: ushbu maqolada oila masalalari bo'yicha kelib chiqadigan chigalliklar va ushbu kelishmovchiliklar natijasida kelib chiqadigan ishlar bo'yicha qaysi huquq normasi yoki qaysi davlat qonunchiligi qo'llanishi yuzasidan batafsil ma'lumotlar o'z aksini topgan. Bundan tashqari, oila va nikoh munosabatlarida uchrab turadigan kollizion masala turlari keltirib o'tilgan. Shu bilan bir qatorda oila qonunchiligiga bag'ishlangan ba'zi bir takliflar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: kollizion normalar, modda, oilaviy munosabatlar, nikoh, konstitutsiya, bir jinsli nikoh, xalqaro normalar, „oqsoq“ nikohlar, ko'pxotinli nikoh, xalqaro xususiy huquq.

Аннотация: в данной статье содержится подробная информация о том, какая правовая норма или законодательство какой страны применимы к делам, возникающим из семейных вопросов и споров. Кроме того, упоминаются виды коллизий, возникающих в семейно-брачных отношениях. Кроме того, были представлены некоторые предложения по семейному законодательству.

Ключевые слова: коллизионные нормы, статья, семейные отношения, брак, конституция, однополые браки, международные нормы, «хромые» браки, полигамный брак, международное частное право.

Anotation: this article contains detailed information on which legal norm or which country's legislation is applicable to cases arising from family issues and disputes. In addition, the types of collision issues encountered in family and marriage relations are mentioned. In addition, some suggestions on family legislation were presented.

Key words: conflict norms, article, family relations, marriage, constitution, same-sex marriage, international norms, "lame" marriages, polygamous marriage, private international law

Hozirgi kunda, biz bilamizki, juda shiddatli tez o'zgarib, rivojlanib borayotgan davrda yashab kelmoqdamiz. Xalqaro davlatlar orasida tashqi aloqalar kundankunga tig'izlashib kuchayib borayotgani hech birimizga sir emas. Shu jihatdan olib qaraganda, xalqaro xususiy huquq tizimini tartibga solishga qaratilgan yangi

normalar ishlab chiqish va qonunchilikka o'zgartirishlar kiritish rivojlanishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Xalqaro subyektlar o'rtasidagi turli munosabatlarning (oila, vorislik, fuqarolik, mulk) o'sishi ko'pincha huquqiy tartibga solishning o'zagiga bog'liqdir. Huquqiy tartibga solishning yuqori darajasi ushbu munosabatlarning uzoq muddatli rivojiga zamin yaratadi va aksincha, ularning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi yoki sekinlashtiradi. Bu masalada xalqaro xususiy huquqning roli beqiyosdir. Uning me'yorlari xalqaro munosabatlar ishtirokchilari uchun yaxshi huquqiy rejim qanchalik ta'minlanganligini tasdiqlaydi.

Dunyoda xalqaro xususiy-huquqiy munosabatlarning rivojlanishi, globallashuv jarayonlari, davlatlar va ularning jismoniy va yuridik shaxslari o'rtasidagi munosabatlarning kengayishi va rivojlanishi bir mamlakat hududida boshqa davlat huquqining qo'llanilishiga sabab bo'lmoqda. Bunday holatlarni turli davlatlar subyekti

bo'lgan taraflar o'rtasidagi ko'plab yozma kelishuv va shartnomadan bo'lmagan munosabatlarda ko'rish mumkin. Biroq, ushbu huquqni qo'llash doirasida turli xil muammolar vaqti-vaqti bilan paydo bo'ladi. Milliy sud statistikasi asosida so'nggi uch yil ichida tashqi huquqni qo'llash va xalqaro shartnomalarning istalganida bir qator fuqarolik ishlari bilan bog'liq ikki iqtisodiy ish ko'rib chiqilgan. Bu ko'rsatkichlar mazkur muammolar milliy qonunchilik va sud amaliyoti doirasida yetarli darajada o'rganilmaganligi va shunga mos ravishda foydalanilmayotganidan dalolat beradi. Dunyoda mamlakatlar o'rtasidagi o'zaro huquqiy yordam muammolari, kollizionli normalar, shuningdek, xorijiy huquq normalarini to'g'ri qo'llash, ularga to'g'ri huquqiy baho berishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bois ularni jiddiy ilmiy va oqilona ahamiyatga ega bo'lgan, yuzaga keladigan xalqaro xususiy-huquqiy nizolarni to'xtatish yoki bunday nizolarning yaxshi hal etilishini ta'minlashga xizmat qiladigan tahlil yo'nalishi sifatida baholash zarur. Xususan, xalqaro xususiy huquqda oila masalalari bo'yicha kollizion holatlar ko'plab uchrab turadi. Oila – nikohga yoki tug'ishganlikga asoslangan kichik guruh. Uning a'zolari ro'zg'orining birligi o'zaro yordami va ma'naviy mas'uliyati bilan bir-biriga bog'langan oilaning eng muhim ijtimoiy vazifalari – inson zotini davom ettirishdan, bolalarni tarbiyalashdan, oila a'zolarining turmush sharoitini va bo'sh vaqtini samarali uyushtirishdan iboratdir. Oilaviy munosabatlar nisbatan mustaqil hodisa sanalsa-da, jamiyatdagi mavjud ijtimoiy, iqtisodiy, mafkuraviy munosabatlar bilan belgilanadi va ular ta'sirini o'zgarib mos oila tipini, oilaviy munosabatlarni o'rnatadi. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasini 63-moddasida "Oila

jamiyatning asosiy bo'g'inidir hamda jamiyat va davlat muhofazasida bo'lish huquqiga ega . Nikoh tomonlarining ixtiyoriy roziligi va teng huquqligiga asoslanadi", deb ta'kidlab o'tilgan. Bundan tashqari, xalqaro normalarga ham nazar tashlaydigan bo'lsak, „Inson huquqlari bo'yicha umumjahon deklaratsiyasi"ning 16-moddasida oila tushunchasiga huquqiy ta'rif berilgan. Unga ko'ra, oila jamiyatning tabiiy va asosiy bo'g'ini bo'lib, jamiyat va davlat tomonidan himoyalaniş huquqiga ega hisoblanadi.

Islom dinining muqaddas kitobi Qur'oni karimda nikoh to'g'risida quyidagi jumlar yuritiladi: "Orangizdagi bo'ydoqlarni va ayollarni va cho'rilaringizdan balosini nikohingizga olinglar. Agar muhtoj bo'lsalar, Alloh o'z fazli ila ularni qashshoqlikdan holi qilur. Alloh har nimani ko'rguvchi va biluvchi zotdir". (Nur surasi, 32-oyat). Demak, islom dinida ham nikoh tuzilishi Alloh tomonidan buyurilgan va e'tiborga olish joizki, nikoh erkak va ayol o'rtasida o'zaro kelishilgan holatda tuziladi.

Xalqaro xususiy huquqqa ko'ra nikoh - bu erkak va ayolning er va xotin munosabatlarini yaratishga roziligini bildiradigan shartnoma. Biroq, ushbu shartnoma tijorat shartnomasiga nisbatan o'xshab ketsada, quyidagi jihatlari bilan tubdan farq qiladi:

- Umumiy qoidaga ko'ra, u faqat rasmiy ommaviy akt bilan yakunlanishi, ya'ni tomonlarning roziligi muhim;
- U faqat rasmiy ommaviy akt bilan tugatilishi mumkin;
- Eng muhimi, u, masalan, vorislik, soliq, bolalarning qonuniyligi va ma'lum darajada immigratsiya qonunlari bilan bog'liq holda hisobga olinadigan maqomni yaratadi.¹

Umumiy qilib aytganda, oila-nikoh munosabatlari bir tomondan qarindoshlikka asoslangan yoki bunday qarindoshlikni vujudga keltirishga qaratilgan, ikkinchi tomondan mulkiy xususiyatga ega va fuqarolik huquqi bilan an'anaviy tartibga solinadigan murakkablashtirilgan ijtimoiy munosabatlar to'plamidir. Hozirgi vaqtda rivojlanish jarayoning tezlashib ketishi insonlar o'rtasidagi oilaviy munosabatlarga, shuningdek mamlakatlarning ichki huquq tizimlariga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Buning natijasida xalqaro xususiy huquqdagi oila munosabatlarida bir qator kollizion masalalar vujudga kelmoqda.

Chet el elementi bilan murakkablashgan oila munosabatlarida qaysi joy qonuni qo'llanishi muammosi.

¹ See Cheshire & North, Private International Law thirteenth edn, p. 741.

Qonunlar sezilarli darajada farq qiladigan joyda savol tug'iladi: "Qaysi qonun qo'llanilishi kerak?" Bu savol xususiyl xalqaro huquqning markazida bo'lib, ko'pincha "qonunni tanlash" masalasi deb ataladi. Bu juda ko'p hajmli sharhlar yozilgan murakkab mavzu. Bu, shuningdek, rivojlanishda davom etuvchi qonun sohasidir. Hech qanday xulosa va taxmin bu mavzuni adolatli qila olmaydi. Shunday qilib, ushbu maqola nomukammal tashabbusni jasorat bilan taqdim etadi. O'tmishda "qonunni tanlash" nazariyasi qaror qabul qilish uchun masalani tavsiflash, keyin esa ikkita imkoniyat mavjud bo'lganda qo'llaniladigan qonunni belgilovchi tanlash qoidasini qo'llash uchun yaratilgan. Muammolar yoki huquqlar odatda shaxslar yoki mulk bilan bog'liq deb tavsiflangan va ba'zilari aralash deb tan olinishi kerak edi. Misol uchun, ko'p hollarda aliment shaxsiyl maqom bilan bog'liq masala sifatida tavsiflanadi. Shunday qilib, vakillik qoidasi umumiy huquqli mamlakatlarda keng qabul qilingan qoida bo'lishi mumkin: shaxsning yashash joyi qonuni qo'llanilishi kerak. Bundan tashqari, nikoh munosabatiga kirishyotgan shaxsning millatiga yoki ijtimoiyl kelib chiqishga tegishli bo'lishi mumkin. Ushbu uchta mumkin bo'lgan variant o'rtasidagi potensial ziddiyatni hisobga olmaganda ham, birinchi ikkitasi kimning yashash joyi yoki fuqaroligi hisobga olinishi kerak, er tomonnimi yoki xotin tarafnimi degan savol tug'iladi. Yana bir misol keltirsak, uy-joyning bo'linishi ko'chmas mulk huquqidan biri sifatida tavsiflanishi mumkin. Tegishli qoida natijasida, ko'chmas mulkning holati qonunini qo'llash mumkin hisoblanadi. Ammo chuqurroq o'rganadigan bo'lsak, er-xotinning uy-joy bo'linishi, shuningdek, nikoh va nikohdan tashqari mulk masalasi yoki adolatli taqsimlash masalasi sifatida tavsiflanishi mumkin.²Agar shunday tavsiflangan bo'lsa, huquq normasini to'g'ri tanlash, mulkni qo'lga kiritish paytida tomonlar domicile qilingan davlatning qonuniga yoki hatto forum qonuniga ko'proq mos kelmaydimi? Ushbu misollar "qonun tanlash" muammolariga qattiq va mexanistik qoidalarni qo'llashda yuzaga kelgan ba'zi muammolarni ko'rsatadi. Bunga javoban turli yondashuvlar ishlab chiqildi, jumladan, hukumat manfaatlarini tahlil qilish va ikkinchi "eng muhim munosabatlar" testini qayta tiklashdir. Ushbu zamonaviyl yondashuvlar har bir raqobatchi davlatning o'z qonunlarining amal qilishini ko'rishdagi siyosiy manfaatlarini aniqlaydi va muammoli masalani hal qiladi. Nazariya shundan iboratki, qo'llanilishi mumkin bo'lgan eng to'g'ri qonun bu masala bilan eng muhim aloqaga ega bo'lgan davlat qonuni hisoblanadi. Ushbu yondashuvning subyektivligi va oldindan aytib bo'lmaydiganligi uning asosiy kamchiliklari." Biroq, bu yondashuv advokatga

² Xalqaro xususiyl huquq // H.R. Rahmonqulov – Toshkent -TDYU nashriyoti-452-bet.

ko'proq ijodkorlik imkonini beradi. Shuningdek, bu davlat ta'limotining tez-tez qo'llanilishiga olib kelishi mumkin. Bu doktrina sudga ayni bir qonunni qo'llashni rad etishga imkon beradi. Agar qonun davlat siyosatiga juda zid bo'lsa, qonun qoidalarini tanlash yordamida ko'rib chiqiladi. Asosan, ushbu munosabatlarda xalqaro normalarning qo'llanishi muhim hisoblanadi. Negaki, oilaviy va nikohga oid muammo kelib chiqqanda xalqaro normani qo'llash ikki tomon uchun ham manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Biz bilamizki, xalqaro normalar ko'pchilik davlatlar tomonidan e'tirof etiladi va ushbu normalar barcha davlatlarning ananaviy qonunlaridan kelib chiqib tuziladi. Oila va nikoh munosabatlariga oid quyidagi xalqaro normalarni keltirishimiz mumkin:

1. Xorijiy farzand asrab olish va bolalarni himoya qilish bo'yicha hamkorlik to'g'risidagi Gaaga konvensiyasi;
2. Bolalarning vasiyligi va bolalarning vasiyligini tiklashga oid qarorlarni ijro etish va tan olish to'g'risidagi Lyuksemburg konvensiyasi;
3. Xalqaro bolalarni o'g'irlashning fuqarolik jihatlarini to'g'risidagi Gaaga konvensiyasi;
4. Nikohlarning tan olinishi va haqiqiyliigi to'g'risidagi Gaaga konvensiyasi;
5. Ajralishlar va ajralishlarni tan olish to'g'risidagi Gaaga konvensiyasi;
6. Bolalarni asrab olish to'g'risidagi Strasburg konvensiyasi;
7. Nikohlarni ro'yxatga olish, nikoh yoshi va nikohga rozilik to'g'risidagi BMTning Nyu-York konvensiyasi;
8. Bolalarni asrab olish to'g'risidagi Strasburg konvensiyasi;
9. Bolalarni qo'llab-quvvatlashning boshqa shakllari va alimentlarni undirishning xalqaro tartibi to'g'risidagi Gaaga konvensiyasi;³

Xalqaro xususiy huquqda ko'pxotinli nikoh holatlari (poligamiya).

Hozirgi dunyo holatiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ko'pxotinli nikoh asosan buddizm va islom mamlakatlarida boshqa davlatlarga nisbatan ko'proq uchraydi. Milliy huquq komissiyasi va xalqaro huquq komissiyalarining ushbu qo'shma hisobotida ko'pxotinli nikohlar bilan bog'liq bir qator muammolar, xususan, bunday nikohga kirish huquqi bilan bog'liq kamchiliklar ko'rib chiqilgan. Milliy huquq komissiyasi va xalqaro huquq komissiyasi xalqaro xususiy huquq sohasida yuzaga keladigan muammolarni o'rganayotganda, buni iloji bo'lsa, qo'shma mashg'ulot sifatida yoki hech bo'lmaganda juda yaqin hamkorlikda qilish amaliyotiga aylangan. Ushbu maqolada ko'rib chiqilayotgan masalalar bundan mustasno emas. Biz tavsiya qilmoqchi bo'lgan asosiy islohotlar bo'yicha ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz va ushbu bandga ilova

³ Xalqaro xususiy huquq // H.R. Rahmonqulov – Toshkent -TDYU nashriyoti-452-bet.

qilingan qonun loyihasida ikkala yurisdiksiya uchun qonunchilik takliflari mavjud hisoblanadi. Biz xalqaro xususiy huquq masalalari bilan bog'liq qoidalarga imkon qadar O'zbekistonda bir xil bo'lishiga ahamiyat beramiz va takliflarimizni xalqaro qonunchilikka ham yetkazish masalasiga jiddiy e'tibor qaratiladi deb umid qilamiz. Misol uchun aytadigan bo'lsak, Saudiya Arabistonida doimiy yashovchi shaxs ish yuzasidan ma'kum bir muddatga O'zbekistonga keldi. Bilamizki, Saudiya Arabistoni qonunchligiga ko'ra, ko'pxotinli nikohga ruxsat etilgan va immigrant shaxsning to'rtta qonuniy xotini bor. Immigrant shaxsga uning Saudiya Arabistonida tuzilgan nikoh shartnomalarini haqiqiy deb topish yuzasidan O'zbekiston hukumatiga murojaat qildi. O'z-o'zidan ma'lumki, O'zbekiston hukumati to'rtta nikoh shartnomasidan faqatgina bittasini tan olib tasdiqladi. Negaki, O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 16-moddasida nikoh tuzishga monelik qiladigan holatlar ichida nikoh tuzilyotganda boshqa nikoh shartnomasi bo'lmasligi keltirib o'tilgan. Demak, dunyodagi turli xil davlatlarning o'z an'analari va qonuchiligidan kelib chiqqan rang-barang nikoh tuzish normalari mavjud. O'zbekiston Respublikasi aholisining ko'p qismi islom diniga e'tiqod qilsada, qonunchilik tizimi „Romanogerman“ huquq oilasi tarkibiga kiradi. Islom davlatlari qonunchligiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ushbu davlatlarda qonun normalari Qur'oni Karim asosida ishlab chiqiladi. Islom qonunchligiga ko'ra, bir kishining nikohida to'rttadan ortiq, ayol bo'lishiga ruxsat etmaydi. Bittadan ortiq ayolni nikohida ushlab turgan kishiga ular o'rtalarida adolat bo'lishini shart qilib qo'ygan. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimning Niso surasi 3-oyatida: „...agar ular orasida adolat qila olmaslikdan qo'rqsangiz bir ayol bilan kifoyalaning“, degan. Mufassir ulamolar: "Oyatda talab qilingan adolatdan maqsad ularga nafaqa berish, ularni yeb-ichirish va kiyintirishda hamda muomalada barobar bo'lishdir", deganlar. Ya'ni, imkoniyat bo'lgan narsalardagina adolat, teng ko'rmoq lozim. Alloh taolo bandani qo'lidan kelmaydigan ishga taklif qilmaydi. Endi Islom ruxsat etgan, bittadan ortiq xotinga uylanish masalasiga biroz to'xtalib o'tsak. Zero, aynan shu masalani ro'kach qilib musulmon bo'lmagan, dillarida g'arazlari bor kishilar, Islom xotinlarning huquqini poymol qiladi deb, musulmonlarga ta'nalar qiladilar. Shuningdek, o'zi musulmon, lekin mazkur masalaning tub mohiyatini yaxshi anglamaydiganlar biroz o'zlarini o'ngaysiz his qiladilar va dinini himoya qila olmaydilar. Birinchidan, shuni yaxshi fahmlash lozimki, bittadan ortiq ayolga uylanishga Islomda ruxsat berilgan. Ruxsat degani albatta, olish shart, degani emas. Ikkinchidan, olgan taqdirda aytib o'tganimizdek, Islom o'rtada adolatni shart qilib qo'ygan. Uchinchidan, bu ruxsat kishilik jamiyatida bo'lib

turadigan voqelikni hisobga olgan va kishilar orasidagi taqsimot hisobga olingandir.

Xalqaro miqyosda „Oqsoq“ nikohlar.

Bu yerdagi maqsad "oqsoqlangan nikohlar" (ya'ni, bir mamlakatda haqiqiy deb hisoblangan, boshqa bir davlatda bo'lmagan nikohlar) ma'zmun mohiyatini yoritish va oldini olishdir. Shunday qilib, ushbu maqomning bir xilligini ta'minlashga qaratiladi. Bu ayni bir davlat milliy qonunchiligiga oid masala emas, lekin huquq me'yorini tanlashda uning xalqaro maqbulligiga katta e'tibor berilishi kerak. Bu xalqaro xususiy huquqining amaldagi norma sifatida istisno qilinganligini ko'rsatadi, chunki bu yagona huquq bo'lib, bir xillikka erishish mumkin emas.⁴ Ko'p holatlarda, oqsoq nikohlar quyidagi sabablarga ko'ra kelib chiqishi mumkin:

- fuqaroning rasmiy tarzda oila munosabatlariga kirishish uchun ruxsat berilgan yosh tendensiyasiga bog'liq, ya'ni nikoh yoshi har bir davlatda turlicha bo'lishi mumkin;
- nikoh shakli va usullariga qarab (ayrim davlatlar qonunchiligida nikohning tuzilish jarayoni farq qiladi. Aksariyat davlatlarda qonuniy, boshqa davlatlarda esa diniy nikoh tuzish usullari amalda hisoblanadi.)⁵

Misol keltiradigan bo'lsak, bir Eronda doimiy yashovchi fuqaro ma'lum bir xizmat yuzasidan besh yil muddatga Rossiya davlatiga immigrant sifatida yashash uchun bordi. Ushbu shaxsning yoshi yigirma uchda, holatiga ko'ra uylanmagan. Rossiyaga kelgandan so'ng ma'lum vaqt o'tdi va bir ayol bilan muta nikoh shartnomasini tuzish uchun Rossiya hukumatiga murojaat qildi. Rossiya qonunchiligiga nazar tashlaydigan bo'lsak, muta nikoh shartlariga hech qanday tartibda ruxsat etilmagan va bunday tartibda tuzilgan nikoh tan olinmaydi. Biz bilamizki, muta nikoh deganda ma'lum bir vaqt uchun erkak va ayol o'rtasida tuziladigan nikoh shartnomasini tushunamiz. Hozirgi kunda ushbu nikoh turi Eron davlati qonunchiligida ruxsat etilgan huquqiy munosabatlarning bir turi hisoblanadi.

Bir jinslilar nikoh shartnomasi.

Oxirgi yigirma yil ichida oila qonunchiligi tubdan o'zgarishlar kuzatilmoqda. Avvallari nikoh bu sohada hukmronlik qilib, turmush qurmagan er-xotinlar uchun juda kam joy qoldirgan bo'lsa, ularning ahvoli asosan qat'iy huquqiy tamoyillarning yo'qligi bilan tavsiflangan bo'lsa, so'nggi o'n yilliklarda tashqarida er-xotinlarni huquqiy himoya qilishni ta'minlaydigan yangi huquqiy

⁴ Trib. Grasse, 5 December 1967: (1969) 96 Journal de droit International 82; and see Batiffol and Lagarde, Droit International -PrivB7th ed., Vol. 11, p. 58.

⁵ Гетьман Павлова И.В. Международное частное право ст 334

institutlar paydo bo'lgani aqlga sig'maydigan holatdir. Bu bir jinsli tomonlar qonun doirasida o'z o'rnini topishini ta'minlash istagi bilan bir vaqtga to'g'ri keldi. Natijada, ba'zi mamlakatlarda oila huquqining manzarasi tubdan o'zgardi. Agar qonunning hozirgi holatini o'rganadigan bo'lsak, ushbu inqirozdan so'ng bir nechta umumiy fikrlar ajralib turishi va jiddiy farqlar saqlanib qolishi aniq bo'ladi. Ko'pgina mamlakatlar nikohdan farqli uyushmalarni ro'yxatdan o'tkazish imkoniyatini yaratgan bo'lsa-da, ularning hammasi ham buni amalga oshirmagan. Ba'zi mamlakatlar bu g'oyaga befarqlik ko'rsatdilar, boshqalari aniq istamasliklarini, ba'zan xatto to'g'ridan-to'g'ri rozilik bildirishlarini ko'rsatdilar - yaqinda Vengriya konstitutsiyasiga kiritilgan bir jinslilar nikohini taqiqlashga qaratilgan qonunchilik o'zgarishidan guvohi bo'lishingiz mumkin.⁶ "Hamkorlik" va boshqa yangi munosabatlar shakllarini yaratgan mamlakatlar orasida xilma-xillik yaqqol ko'rinib turibdi, ba'zi mamlakatlar nikohning yaqin nusxasini taklif qilsalar, boshqalari kamroq qulay rejimni tanladilar. Baxtga qarshi, bir nechta mamlakatlar bir jinsli tomonlarga turmush qurish imkoniyatini yaratib berishi anglab bo'lmaydigan holatdir.⁷ Ushbu nikoh turiga ruxsat berishlik birinchi o'rinda inson naslining buzilishiga olib kelishi mumkin. Ushbu turdagi oilaviy munosabatga kirishyotgan taraflarning milliy qonunchiligi bilan belgilangan cheklovlarni bartaraf etish uchun bir jinsli nikohga ruxsat beruvchi ba'zi mamlakatlar bir jinsli nikohni amalga oshirishga qaratilgan maxsus qoidalarni qabul qildilar. Shunday qilib, Belgiyada Xalqaro Xususiy huquq kodeksining 46-2-moddasiga ko'ra, agar bo'lajak turmush o'rtoqlardan birining qonuni nikohga ruxsat bermasa, bu qonun milliy davlat qonuchilik qoidalarini buzganligi sababli e'tiborga olinmaydi. Bu tanqidga uchragan ancha radikal variant hisoblanadi. Xuddi shunday, Ispaniyada qonunchilikka ko'ra, agar qonun natijasida bir jinsli nikoh tuzilsa, lekin xorijiy qonun bunga qarshilik qilsa, xorijiy qonunchilikni qo'llash davlat qonunchiligini buzishi mumkinligini ta'kidlaydi. Niderlandiyada muammoli vaziyatlar unchalik keskin emas, chunki tizim allaqachon matrimoniylik foydasiga hal bo'lgan mexanizmni o'z ichiga oladi: 1978-yildagi Gaaga Nikoh konvensiyasi 2-moddasiga muvofiq, agar turmush o'rtoqlar xalqaro qonunchiligi talablariga rioya qilsalar, nikoh tuzilishi mumkin bo'ladi. Agar bunday bo'lmasa, turmush o'rtoqlar o'zlarining milliy qonunchiligi talablariga rioya qilgan holda nikoh tuzishi ham mumkin. Bu mavzuda fikr yuritimiz desak, ma'lumotlar juda ham ko'p. Yevropa Ittifoqi davlatlarining ko'p qismi bir jinsli nikoh shartnomasini qonuniy deb topishi achinarli holatdir. Bundan kelib chiqib

⁶ See Article L of the 2011 Constitution which is to enter into force on the 1st day of 2012.

⁷ Belgium (since 2003), The Netherlands (since 2000), Spain (since 2005), Sweden (since 2009) and Portugal (since 2010).

yaqin kelajakda Yevropa davlatlari va boshqa islom, din jamiyat hayotining asosi bo'lgan davlatlar o'rtasida oila munosabatlaridan kelib chiqadigan ziddiyatlar va kollizion holatlar yanada kuchayishi mumkin.

Takliflar va mulohazalar.

1. *Yakdil va umume'tirof etilgan qonunlar ishlab chiqarish.*

Aynan biz taklif qilmoqchi bo'lgan xalqaro xususiy huquqdagi oilaviy munosabatlardan kelib chiqadigan kollizion masalalarga berilgan yechim xalqaro umume'tirof etilgan norma ishlab chiqish hisoblanadi. Ushbu ishlab chiqilishi mumkin bo'lgan norma davlatlar o'rtasidagi huquqiy munosabatlarni tartibga solishi mumkin. Aytib o'tganimizdek, xalqaro normani barcha davlatlar ratifikatsiya qilishi va tan olishi kerak bo'ladi. Bugungi kunda oilaviy munosabatlarda qo'llanib kelinyotgan Gaaga konvensiyalari ko'p xalqaro subyektlar tomonidan ratifikatsiya qilinmaganligi bois, uning xalqaro miqyosdagi roli unchalik sezilmaydi.

2. *O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi oila qonunchiligiga o'zgartirish kiritish.*

Bilamizki, ma'lum qonunchilik hujjatlarida va xalqaro normalar ma'zmunida bir qancha oqsoqliklar mavjud. Dunyo davlatlarining iqtisodiy, siyosiy, madaniy holatlari rivojlanib boryotgandek, qonunchilik normalariga bir qancha o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritib borish zarur. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, 63-moddasida nikoh taraflarning roziligi va ixtiyoriga ko'ra tuziladi deyilgan. Bir jinsli nikohni yoqlovchi bir qancha shaxslar ushbu moddaning ma'zmunida asosida hukumatdan bir jinsli nikohga ruxsat berishni so'rab namoyish o'tkazishmoqda. Bundan tashqari, masalan Fransiya davlatida yashovchi bir jinsli turmush o'rtoqlar O'zbekistonga kelib hukumatdan nikohini haqiqiy deb topishni so'rasa va qonunchilikka ko'ra bunday taqiq yo'qligini isbotlab bersa, bir tomondan kollizion masala va ikkinchi tomondan qonunchilikdagi kamchilik yuzaga keladi. Agarda biz ushbu konstitutsion moddasini taraflarning ixtiyori emas, taraflar, ya'ni bir taraf erkak ikkinchi taraf ayol o'rtasidagi ixtoyoriylikka asoslanib tuziladi deb o'zgartirsak, maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman.

Xulosa

Hozirgi kunda xalqaro xususiy huquq doirasidagi oila va nikoh munosabatlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, ularni ayni bir tartibga solishda ko'plab muammolar uchrab turibdi. Aytib o'tganimizdek, bir jinsli nikoh, poligamiy va monagamiy nikohlar, „oqsoq“ nikohlar va bularni tartibga solishda hudud masalasi kollizion masalalarning markazida turibdi desak mubolag'a

bo'lmaydi. Ushbu sanab o'tilgan muammolarni bartaraf etishda qonunchilikka o'zgartirish kiritib borish va unifikatsiyalangan, umume'tirof etilgan xalqaro normalarni ishlab chiqishni qo'llash muhim deb hisoblayman.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Гетьман Павлова И.В Международное астное право ст 334
2. Xalqaro xususiy huquq || H.R.Rahmonqulov va boshq. - T.:TDYU nashriyoti, 2002, 488-bet.
3. <https://www.scotlawcom.gov.uk/files/3312/7989/7430/rep96.pdf>
4. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1920>
5. <https://lex.uz/docs/-180552>
6. <https://lex.uz/acts/-104720>
7. https://constitution.uz/uploads/constitution_oz.pdf
8. Г. К. Дмитриева. Международное частное право. учебник. "Проспект". 2015.
9. В. А. Цветков. "Защита семейных прав в Европейском Суде по правам человека".

